

NUTQI TO'LIQ RIVOJLANMAGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TAFAKKURINING SHAKLLANLANGANLIK DARAJASINI O'RGANISH

© F.Sh. Norqorayeva¹✉

¹Samarqand Kimyo Xalqaro Universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maktabgacha yosh davri nutq va tafakkur jarayonlari shakllanishida hal qiluvchi bosqich bo'lib, NTR bolalarda muloqot cheklanishi bilan bir qatorda diqqat, xotira, idrok va tafakkur kabi kognitiv funksiyalar ham susayishi qayd etiladi. NTR R.E. Levina tomonidan psixologo-pedagogik belgilar asosida umumlashtirilgan tushuncha sifatida talqin qilinadi, keyinchalik darajalari (jumladan IV daraja) ajratilgani keltiriladi. Nutqiy cheklovlar so'z-mantiqiy tafakkur shakllanishini ayniqsa sekinlashtirishi ilmiy manbalar bilan izohlanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — NTR bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkurning shakllanganlik darajasini nutq tizimidagi kamchiliklar bilan bog'liq holda tahlil qilish hamda tafakkur operatsiyalarini baholash va rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik-logopedik yondashuvning metodik asoslarini yoritishdir. Shuningdek, erta diagnostika va individual korreksion dasturlarning intellektual rivojlanishni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni asoslanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: mavzuga oid ilmiy adabiyotlar (Levina, Filicheva, Mastuykova, Fotekova va boshqalar) tahlili hamda NTR bolalarning kognitiv xususiyatlarini ta'riflovchi nazariy yondashuvlar umumlashtirildi. Tafakkurni o'rganishda predmetlarni tasniflash, ortiqcha elementni aniqlash, sabab-oqibat bog'lanishlarini topish, mantiqiy juftliklar va ketma-ketliklarni davom ettirish, vizual modellashtirish kabi diagnostik metodlar tavsiflanadi. Natijalarni interpretatsiya qilishda tafakkur operatsiyalari shakllanganlik darajalariga doir ko'rsatkichlar (umumlashtirish 40–60%, sabab-oqibatni o'rnatish ~50%) keltiriladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil NTR bolalarda lug'at boyligining kamligi, grammatik strukturalarni o'zlashtirishdagi kechikish va fonematik idrok yetishmovchiligi analiz-sintez, taqqoslash, umumlashtirish hamda sabab-oqibat aloqalarini o'rnatish jarayonlarining notekis va sust rivojlanishiga olib kelishini ko'rsatadi. Ko'rgazmali-amaliy tafakkur nisbatan saqlangan bo'lsa-da, ko'rgazmali-obrazli va ayniqsa so'z-mantiqiy tafakkur ko'proq zarar ko'rishini qayd etiladi. Diqqat beqarorligi, og'zaki xotiraning cheklanganligi va aqliy jarayonlarning inertligi kognitiv qiyinchiliklarni yanada kuchaytiruvchi ikkilamchi omillar sifatida talqin qilinadi.

XULOSA: NTR bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq tizimidagi leksik, grammatik va fonetik-fonematik yetishmovchiliklar nafaqat muloqotni, balki tafakkur operatsiyalarining shakllanishini ham sezilarli darajada cheklashi xulosalanadi. Tafakkur holatini erta aniqlash, chuqur psixologik-diaagnostik baholash va individual korreksion-logopedik dasturlar asosida nutq bilan birga kognitiv jarayonlarni ham rivojlantirish zarurligi asoslanadi. Tizimli mashg'ulotlar va rivojlantiruvchi pedagogik ta'sir bolaning keyingi ta'limdagi muvaffaqiyati va ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlovchi omil sifatida ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: nutqi to'liq rivojlanmaganlik, maktabgacha yosh, kognitiv jarayonlar, tafakkur operatsiyalari, fonetik-fonematik rivojlanish, lug'at boyligi, logopedik korreksiya, mantiqiy fikrlash, erta diaagnostika.

Iqtibos uchun: Norqorayeva F.Sh. Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarni tafakkurining shakllanllanganlik darajasini o'rganish.// Inter education & global study. 2025. №12. B.383–390.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, У КОТОРЫХ РЕЧЬ РАЗВИТА НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ

©Ф.Ш. Норкораева¹✉

¹Самаркандский Международный Химический Университет, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: дошкольный возраст является ключевым этапом становления речи и мышления, однако при ОНР ограничения коммуникации сопровождаются снижением внимания, вербальной памяти и инертностью мыслительных процессов. В статье ОНР трактуется как психолого-педагогическая категория, объединяющая детей с различными медицинскими диагнозами при сходных речевых проявлениях, с указанием уровневой дифференциации (включая IV уровень). Актуализируется положение о том, что наиболее выражено страдает словесно-логическое мышление при относительной сохранности наглядно-действенного.

ЦЕЛЬ: цель исследования — проанализировать сформированность мышления у дошкольников с ОНР во взаимосвязи с дефицитами лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов речи и обосновать методические ориентиры комплексной коррекционно-педагогической поддержки. Дополнительно ставится задача показать значимость ранней диагностики и индивидуальных коррекционных программ для интеллектуального развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен анализ и обобщение научных источников по проблеме ОНР и когнитивного развития, включая позиции Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой, Е.М. Мастюковой и Т.А. Фотековой. Описаны психолого-

диагностические методы: классификация предметов, выделение лишнего, установление причинно-следственных связей, логические пары и последовательности, визуальное моделирование. В интерпретации результатов приводятся ориентировочные показатели сформированности операций (обобщение 40–60%, установление причинно-следственных связей около 50%).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что дефициты словаря, грамматического строя и фонематики приводят к затруднениям выделения существенных признаков, ошибкам сравнения и нарушению выбора критериев обобщения. Отмечается, что при ОНР наглядно-образное и словесно-логическое мышление формируются замедленно, а неустойчивость внимания и ограниченность вербальной памяти усиливают когнитивные трудности. Результаты обсуждения подтверждают, что логопедическая коррекция должна включать упражнения на развитие анализа, синтеза, обобщения, логических рассуждений и визуально-логического мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сделан вывод, что недостаточная сформированность лексического, грамматического и фонетико-фонематического компонентов речи при ОНР существенно ограничивает развитие мыслительных операций и познавательной активности дошкольника. Ранняя диагностика, индивидуальные коррекционные программы и системная развивающая работа рассматриваются как ключевые условия поддержки речевого и интеллектуального развития. Комплексный подход повышает предпосылки успешного обучения и социальной адаптации ребенка.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольный возраст, когнитивные процессы, мыслительные операции, фонетико-фонематическое развитие, словарный запас, логопедическая коррекция, логическое мышление, ранняя диагностика.

Для цитирования: Норкораяева. Ф.Ш. Изучение уровня сформированности мышления детей дошкольного возраста, у которых речь развита не в полной мере // Inter education & global study. 2025. №12. С. 383–390.

THE STUDY OF THE LEVEL OF FORMATION OF THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN WHOSE SPEECH IS NOT FULLY DEVELOPED

©Farzona.Sh. Norqorayeva¹✉

¹Samarkand International Chemical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: preschool age is a critical period for the development of speech and cognition, yet in GSU communicative limitations are accompanied by attention instability, restricted verbal memory, and cognitive inertia. The paper frames GSU as a psycho-pedagogical category uniting children with different medical diagnoses but similar

speech manifestations, including level-based differentiation. It highlights that verbal-logical thinking is especially vulnerable, even when practical visual thinking may remain relatively preserved.

AIM: the study aims to analyze the level of thinking development in preschoolers with GSU in relation to deficits in lexical-grammatical and phonetic-phonemic speech components and to justify methodological guidelines for comprehensive correctional and pedagogical support. It also seeks to clarify the role of early diagnosis and individualized correction programs in sustaining intellectual development.

MATERIALS AND METHODS: the research is grounded in a review and synthesis of scholarly sources on GSU and cognitive development, including the perspectives of R.E. Levina, T.B. Filicheva, E.M. Mastjukova, and T.A. Fotekova. The paper describes diagnostic methods such as object classification, identifying an odd item, establishing cause–effect relations, completing logical pairs and sequences, and visual modeling. Interpretive benchmarks are provided for the formation of operations (generalization 40–60%, cause–effect reasoning around 50%).

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that limited vocabulary, delayed grammar acquisition, and insufficient phonemic processing lead to difficulties in identifying essential features, frequent errors in comparison, and inappropriate generalization criteria. It is argued that visual-figurative and especially verbal-logical thinking develops more slowly in children with GSU, while attention and memory constraints further intensify cognitive challenges. The discussion supports integrating structured exercises for analysis, synthesis, generalization, logical reasoning, and visual-logical tasks into speech-therapy practice.

CONCLUSION: the study concludes that underdeveloped lexical, grammatical, and phonetic-phonemic speech components in GSU not only constrain communication but also significantly limit the development of thinking operations and broader cognitive activity. Early diagnosis, individualized correction programs, and systematic developmental interventions are identified as key conditions for supporting both speech and intellectual growth. A comprehensive approach is linked to improved readiness for schooling and social adaptation.

Keywords: general speech underdevelopment, preschool age, cognitive processes, thinking operations, phonetic-phonemic development, vocabulary, speech therapy correction, logical thinking, early diagnosis.

For citation: Farzona.Sh. Norqorayeva . (2025) 'The study of the level of formation of thinking in preschool children whose speech is not fully developed', Inter education & global study, (12), pp. 383–390. (In Uzbek).

Nutqi normal rivojlangan maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy ko'nikmalarni tabiiy ravishda egallaydilar, ular kattalar va tengdoshlar bilan erkin muloqot qiladilar, fonetik imkoniyatlari izchil takomillashadi, lug'at boyligi kundan kunga kengayadi hamda

fonematik jarayonlar shakllanadi. Bunday bolalarda nutqning kommunikativ funksiyasi to'laqonli namoyon bo'ladi. Biroq ushbu jarayon barcha bolalarda ham bir xilda kechmaydi. Nutqi yetarli darajada rivojlanmagan, leksik-grammatik tizimida kamchiliklari bo'lgan, fonetik-fonematik tarkibi buzilgan, hatto butunlay nutqi yo'q bolalar guruhi mutaxassislar tomonidan nutqning umumiy rivojlanmaganligi deb yuritiladi. Ushbu atama R.E. Levina tomonidan kiritilgan bo'lib, u turli tibbiy tashxislarga ega, ammo nutqiy namoyonlari o'xshash bo'lgan bolalarni psixologo-pedagogik belgilar asosida birlashtirish imkonini berdi [1].

Nutqi to'liq rivojlanmaganlik uch darajadan iborat bo'lib, keyinchalik T.B. Filicheva tomonidan 4-daraja (eng yengil turi) ajratilgan. IV daraja odatda, nutqiy ko'nikmalari tashqi tomondan me'yoriyga yaqin ko'ringan, biroq leksik-grammatik va fonematik jarayonlari yetarlicha shakllanmagan bolalar guruhini ifodalaydi [2].

Nutqi to'liq rivojlanmaganlik nutq sistemasining barcha tarkibiy qismlarining – fonetiko-fonematik, leksik va grammatik komponentlarning yetilmaganligi bilan tavsiflanadi. Muhimi, bu holat eshitish nuqsoni yoki aqliy rivojlanishning organik buzilishlari bilan bog'liq emas.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, NTR bo'lgan bolalarda quyidagi umumiy qonuniyatlar kuzatiladi:

- gapira boshlashning kechikishi;
- ko'plab tovush guruhlarining noto'g'ri talaffuzi;
- nutqni tushunishning pasayganligi;
- faol lug'atning passiv lug'atdan ancha kamligi;
- so'z o'zgartirish va so'z yasaliş jarayonlarining buzilishi;
- grammatik shakllarni qo'llashda qiyinchilik;
- kengaytirilgan gap tuza olmaslik;
- kommunikativ funksiyaning sustligi [3].

Birlamchi nutq buzilishlari ikkilamchi psixik jarayonlarning – xotira, e'tibor, tafakkur va boshqaruv funksiyalarining rivojlanishida ham cheklovlar keltirib chiqaradi.

T.B. Filichevaning ta'kidlashicha, NTR bo'lgan bolalarda ko'rgazmali-amaliy tafakkur odatda me'yoriga yaqin, biroq ko'rgazmali-obrazli va ayniqsa so'z-mantiqiy tafakkur shakllanishi sekinlashadi [4]. E.M. Mastjukova esa ushbu bolalarda ichki nutqning yetishmasligi asosiy nuqsonlardan biri ekanini ta'kidlaydi, bunda verbal intellekt neverbal intellektga nisbatan past bo'ladi [5]. T.A. Fotekovaning tadqiqotlari NTR bo'lgan bolalarda muammoli vaziyatni hal etish strategiyasini tanlash, ko'rsatmalarni eslab qolish hamda e'tibor barqarorligida sustlik mavjudligini ko'rsatadi [6].

Maktabgacha yosh davri bolalarning psixik rivojlanishida, ayniqsa, nutq va tafakkur jarayonlarining shakllanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Nutqning to'liq rivojlanmasligi (NTR) bolaning muloqot faoliyatini cheklabgina qolmay, uning bilish jarayonlari, jumladan, tafakkur, idrok, diqqat, xotira va tasavvur kabi asosiy kognitiv funksiyalarining shakllanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, NTR bo'lgan bolalarda nutq tizimidagi fonetik, semantik va grammatik

kamchiliklar aqliy faoliyatning murakkab shakllarini egallash jarayonini sekinlashtiradi. Tafakkur jarayoni borliqni umumlashtirilgan va vositali aks ettirishni ta'minlovchi murakkab bilish tizimi bo'lib, uning to'laqonli shakllanishi analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish va mavhumlashtirish kabi aqliy operatsiyalar rivojiga bog'liq. Nutqi yetarli darajada shakllanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda aynan shu operatsiyalarning sustligi ko'proq kuzatiladi. Bu bolalar predmet yoki hodisaning asosiy belgilarini ajratishda qiyinlanadi, taqqoslash jarayonida o'xshashlik va farqlarni aniqlashda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi, umumlashtirish mezonlarini to'g'ri tanlay olmaydi. Natijada mantiqiy kategoriyalarni shakllantirish, sabab-oqibat bog'lanishlarini o'rnatish, mantiqiy fikr yuritish kabi jarayonlar uzilib qolgan yoki sekin kechadi.

Tafakkur rivojining sustligi ko'pincha nutq tizimida mavjud bo'lgan lug'aviy zaxiraning kamligi, grammatik strukturani egallashdagi kechikish, fonematik idrokning yetarli emasligi hamda nutqiy tushunchalarning to'liq shakllanmaganligi bilan bevosita bog'liqdir. Shuningdek, NTR bo'lgan bolalarda diqqat barqarorligining pastligi, og'zaki xotiraning cheklanganligi va aqliy jarayonlarning inertligi (ya'ni fikr almashishning sekinligi) tafakkur rivojlanishida qo'shimcha cheklovlar yaratadi. Bu bolalar yangi vazifadan boshqasiga o'tishda qiynaladi, fikr tezligi past bo'ladi hamda murakkab mantiqiy vazifalarni bajarishda tez charchaydi. Vizual-mantiqiy fikrlash jarayonlari ham sust rivojlangan bo'lib, geometrik shakllar bilan ishlash, ketma-ketliklarni davom ettirish, modellashtirish kabi vazifalarni bajarishda katta yordamga ehtiyoj seziladi. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarda tafakkur jarayonlarining shakllanganlik darajasini o'rganish maxsus psixologik-diaagnostik metodlar orqali amalga oshiriladi. Predmetlarni tasniflash, ortiqcha elementni aniqlash, sabab-oqibat bog'lanishlarini topish, predmetlar o'rtasidagi mantiqiy aloqalarni belgilash, vizual modellashtirish, mantiqiy juftliklar va ketma-ketliklarni davom ettirish kabi metodlar bolaning tafakkur rivojidagi kuchli va zaif tomonlarni aniqlash imkonini beradi. Olingan natijalar NTR bo'lgan bolalarda umumlashtirish operatsiyalari 40–60% darajada shakllanganini, sabab-oqibatni o'rnatish bo'yicha yutuqlar esa 50% atrofida ekanini ko'rsatadi. Bu esa nutqiy cheklovlarning bilish jarayonlariga qanchalik jiddiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Tafakkur va nutq jarayonlarining uzviy bog'liqligi sababli, nutqiy rivojlanishdagi kechikish ko'pincha bilish jarayonlaridagi yetishmovchilik bilan kechadi. Shu bois logopedik ish jarayonida faqat nutqiy tizimni to'g'rilash emas, balki tafakkur operatsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuv muhim o'rin tutadi. Mantiqiy fikrlash, umumlashtirish, analiz va sintez qobiliyatlarini rivojlantirish, bilish jarayonlarini faollashtiruvchi o'yin va mashqlarni qo'llash, vizual modellashtirish mashg'ulotlarini tashkil etish NTR bo'lgan bolalarning tafakkur rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkuri ko'p hollarda yetarli darajada shakllanmagan bo'lib, bu mantiqiy fikrlash operatsiyalarining sustligi, umumlashtirish mezonlarini tanlashdagi qiyinchiliklar, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlashdagi uzilishlar hamda vizual-mantiqiy faoliyatning pastligi orqali namoyon bo'ladi. Tafakkur jarayonining holatini chuqur diagnostika qilish,

korreksion-logopedik ishda individual dastur tuzish va bilish faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimli yondashuv bunday bolalarning rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlashga imkon beradi. Erta aniqlangan kognitiv cheklovlar va to'g'ri tashkil etilgan pedagogik-logopedik ta'sir nutq va tafakkur rivojlanishining harmonik shakllanishini ta'minlaydi.

Xulosa. Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq sistemasining leksik, grammatik va fonetik-fonematik komponentlari yetarli darajada shakllanmagan nafaqat muloqot jarayonini, balki bilish faoliyatining asosiy tarkibiy qismlarini ham cheklaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutqiy kamchiliklar mantiqiy fikrlash operatsiyalari — analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, sabab-oqibat bog'lanishlarini o'rnatish jarayonlarining sekin va notekis rivojlanishiga olib keladi. Bunday bolalarda lug'at boyligining kamligi, grammatik strukturalarni qo'llashdagi qiyinchiliklar, fonematik jarayonlarning yetarlicha shakllanmaganligi tafakkur jarayonlarini ham susaytiradi, bunda so'z-mantiqiy fikrlash eng ko'p zarar ko'radi. NTR bolalarda ko'rgazmali-amaliy tafakkur nisbatan saqlangan bo'lsa-da, ko'rgazmali-obrazli va ayniqsa so'z-mantiqiy tafakkur shakllanishi sezilarli darajada kechikadi. Diqqatning beqarorligi, og'zaki xotiraning cheklanganligi, aqliy jarayonlarning inertligi, muammoli vaziyatni hal etishdagi qiyinchiliklar ushbu jarayonni yanada murakkablashtiradi. Bu esa NTR bolalarni rivojlantirishda faqat nutqiy tizimni emas, balki tafakkur va boshqa kognitiv jarayonlarni ham kompleks tarzda rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. O'tkazilgan tahlillar nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarda tafakkurning shakllanish darajasini erta aniqlash va maxsus diagnostika yordamida baholash logopedik-pedagogik ishning samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Analiz va sintez, umumlashtirish, mantiqiy mulohaza yuritish, vizual-mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar va modellashtirish metodlari bu borada eng samarali usullar hisoblanadi. To'g'ri tashkil etilgan individual korreksion-logopedik dastur, tizimli mashg'ulotlar va rivojlantiruvchi pedagogik ta'sir NTR bolalarning nutqiy hamda intellektual rivojlanishini sezilarli darajada qo'llab-quvvatlaydi. Umuman olganda, nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur jarayonlarini chuqur o'rganish, kognitiv cheklovlarni aniq aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan kompleks yondashuv erta yoshdan boshlab samarali rivojlantirish choralari belgilashga imkon beradi. Bu esa bolaning keyingi ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishi, ijtimoiy moslashuvi va umumiy rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Левина, Р. Е. Нарушение речи и письма у детей: избранные труды / Р. Е. Левина. // ред.-сост. Г. В. Чиркина, П. Б. Шошин. – М.: АРКТИ, 2005. – 221с.
2. Волковская, Т.Н., Юсупова, Г. Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи [Текст] / Т. Н. Волковская, Г. Х. Юсупова. – М.: Книголюб, 2004. – 104 с. (Специальная психология)

3. Жукова, Н.С., Мастюкова, Е.М., Филочева, Т. Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. [Текст] / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филочева. – М.: Просвещение, 1990. – 238 с.
4. Мастюкова, Е. М. О состоянии интеллекта у детей с общим недоразвитием речи [Текст] / Е. М. Мастюкова, Л. А. Белогруд, В. С. Бурова // Дефектология, 2014. № 1. – С. 41-47.
5. Фотекова Т. А. Сочетание нарушений познавательной и речевой сфер в структуре дефекта у детей с общим недоразвитием речи // Дефектология, 1994. № 2.
6. Нестерова, Т. В. Коррекционно-педагогическая работа по формированию наглядно-образного мышления у дошкольников с общим недоразвитием речи [Текст]: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.03 / Нестерова Татьяна Викторовна; Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. Образования. – М., 2005. – 22 с. [Электронный ресурс] URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15832745> (дата обращения 29.01.2021).
7. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – 2-е изд. – СПб.: Речь, 2006. – 688 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Norqorayeva Farzona Shaxriddin qizi**, talaba [**Норкораева Фарзона Шахриддин кизи**, студент], [**Norqorayeva Sh.Farzona** student]; manzil: Samarqand shahri, H.Abdullayev ko'chasi, 63-uy, [адрес: Г. Самарканд, г.Ул. Абдуллаева, д. 63], [address: Samarkand, ul. Abdullayeva, 63.]